

ПАРЕТО-АНАЛИЗ КОНТУРА РЕГАЗИФИКАЦИИ КРИОГЕННОЙ СИСТЕМЫ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩЕЙ ПО ЦИКЛУ РЕНКИНА С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

© 2025 Шиманова А.Б., Пулькина А.Ю., Галкина Н.В., Карнаух В.В., Сармин Д.В.

Исследование посвящено оптимизации контура регазификации криогенной системы аккумуляции энергии, работающей по циклу Ренкина с регенерацией. На основе термодинамического и эксергетического анализа определена оптимальная конфигурация контура регазификации с воздухом в качестве рабочего тела. Проведена оценка эффективности цикла Ренкина с регенерацией тепла, по которому осуществляется работа контура регазификации, и его экономической рентабельности. С помощью метода Парето-анализа были выявлены наиболее эффективные рабочие тела – метан, R14, R116, причем контур регазификации на метане демонстрирует максимальную мощность, а на R14 и R116 – лучшую рентабельность. Установлено, что основные потери эксергии сосредоточены в конденсаторе, что указывает на ключевое направление для дальнейшего повышения КПД системы.

Ключевые слова: регазификатор воздуха, цикл Ренкина, энтропия, КПД, криогенный баллон, эксергия.

Введение. В современных энергетических установках цикл Ренкина нашел широкое применение, что обусловлено его высокой эффективностью и универсальностью в применении. В этой связи вопросы оптимизации термодинамических параметров цикла Ренкина и экономической оценки его эффективности представляют собой ключевые задачи для исследователей и инженеров. Следует также отметить, что детальный анализ существующих энергетических систем и установок является необходимым условием для их дальнейшего перепроектирования и оптимизации с целью повышения общей производительности и снижения эксплуатационных затрат.

В рамках современных научных исследований, представленных в работах [1-3], активно разрабатываются инновационные подходы к использованию низкопотенциальной энергии сжиженного природного газа (СПГ). В цикле используется основное устройство — многопоточный криогенный теплообменник (MSCHE), который уменьшает разницу температур в процессе теплопередачи и повышает энергоэффективность. Двухступенчатое расширение означает наличие двух процессов испарения, которые происходят при температуре около $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ соответственно. Это позволяет более эффективно использовать холодную энергию СПГ [1]. Эти разработки, характеризующиеся высокой степенью научной проработки и практической значимости, открывают новые перспективы в области энергоэффективности и устойчивого развития. Эксергетический анализ, с оценкой потерь в определенных узлах установок, работающих по циклу Ренкина, рассмотрены в работах [4-6]. В [5] результаты оптимизации показывают, что общая выработка энергии, эффективность использования эксергии составляют 90,65 МВт и 41,38 % соответственно.

Результаты работы получены при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № FSSS-2024-0017).

В работах [6-13] рассматриваются вопросы, связанные с разработкой концепции и анализом эффективности комбинированных процессов хранения криогенной энергии и регазификации сжиженного природного газа, и оцениваются преимущества комбинированной системы хранения криогенной энергии - LNG-CES, работающей по циклу Ренкина. Термодинамический анализ предлагаемого процесса проводится в три этапа потока эксергии: этап регазификации СПГ, этап сжижения воздуха и этап расширения воздуха. Кроме того, предлагаемая система может одновременно накапливать и высвобождать энергию. Таким образом, количество энергии, вырабатываемой системой CES, более чем в два раза превышает показатели последних разработок, в которых используются отдельные режимы работы для хранения и высвобождения энергии [6, 7]. В [11] рассматривается анализ эксергии сверхкритического энергетического цикла CO_2 , использующего геотермальную энергию с сжиженным природным газом в качестве теплоотвода. Доказано, система обеспечивает гибкость энергопотребления и повышает производительность за счет термодинамического анализа. Эффективность системы превышает 95,2 %, что выше, чем у других систем CES.

В работах [14, 15] рассматривается термодинамический и теплофизический анализ использования энергии СПГ, установок, работающих по комбинированному циклу Ренкина, - цикл можно разделить на две части: верхнюю часть цикла Ренкина, в которой используется рабочее тело, и нижнюю часть, в которой происходит прямое расширение СПГ. В [14] рассмотрено несколько вариантов цикла Ренкина: одноступенчатый цикл Ренкина (SRC), двухступенчатый цикл Ренкина с параллельными циклами (PTRC), каскадный двухступенчатый цикл Ренкина (CTRC). Доказано, что CTRC повышает эффективность использования эксергии за счет увеличения испаряемости.

Методология исследования. На рис. 1 представлена схема криогенной силовой установки, рабочим веществом которой является жидкий воздух. Криогенное рабочее тело (жидкий воздух), при помощи криогенного насоса (1 – 2) поступает в испаритель (4 – 7), где жидкий воздух получает тепловую энергию от воздуха из окружающей среды. Газообразный воздух поступает в турбину (7 – 9), где происходит изэнтропийное расширение, часть воздуха отводится из средней части турбины в регенеративный подогреватель (8 – 3) для дополнительного подвода тепловой энергии рабочему телу, оставшаяся часть воздуха совершает полный цикл расширения, после чего конденсируется за счет передачи теплоты в конденсаторе (9 – 1) жидкому азоту, который в свою очередь перекачивается с помощью насоса из криогенного баллона в теплообменный аппарат.

Рис. 1. Схема криогенной системы аккумуляции энергии, работающей по закрытому циклу Ренкина с регенерацией

Криогенная система аккумулирования энергии (рис. 1) совершает работу по закрытому циклу Ренкина с регенерацией, показанному на тепловой диаграмме (рис. 2). Стоит отметить, что при общем расходе пара мощность турбины становится меньше, термический КПД цикла возрастает по сравнению с исходным циклом. Это связано с тем, что средняя температура подвода тепла в парогенераторе возрастает при неизменной температуре отвода тепла в конденсаторе.

Рис. 2. Изображение процессов закрытого цикла Ренкина с регенерацией на T - S диаграмме

Исходные данные для термодинамического расчета представлены в табл. 1. Результат термодинамического анализа в характерных точках цикла представлен в табл. 2.

Таблица 1. Исходные данные

Рабочее вещество	G , кг/с	$T_{\text{возд.ж}}$, К	T_0 , К	$\eta_{\text{насос}}$	$\eta_{\text{т}}$	dp	dT
Воздух	1	77	293	0,92	0,89	1	1

Таблица 2. Термодинамический расчет в характерных точках цикла Ренкина

Параметр	Расчет
Температура в точке 7	$T_7 = T_0 - dT$
Температура в точке 1	$T_1 = T_{\text{возд.ж}} + dT$
Давление в точке 1	$p_1 = f(T_1)$
Давление в точке 4	$p_4 = p_1 + dp \cdot 100000$
Давление в точках 5, 6, 7	$p_5 = p_6 = p_7 = p_4$
Давление в точке 9	$p_9 = p_1$
Температура в точке 3	$T_3 = T_1 + \frac{T_5 - T_1}{2}$
Давление в точке 3	$p_3 = f(T_3)$
Энтальпия в точке 2	$h_2 = h_1 + \frac{p_3 - p_1}{\rho_1 \cdot \eta_{\text{насос}}}$
Энтальпия в точке 4	$h_4 = h_3 + \frac{p_4 - p_3}{\rho_3 \cdot \eta_{\text{насос}}}$
Доля пара, отбираемая из средней части турбины	$\alpha = \frac{h_3 - h_2}{h_8 - h_2}$

Работа насосов и турбины в цикле определяются по формулам:

$$W_{p1} = G(1-a)(h_2 - h_1) .$$

$$W_{p2} = G(h_4 - h_3) .$$

$$W_p = W_{p1} + W_{p2} .$$

$$W_t = G(h_7 - h_8) + G(1-a)(h_8 - h_9) .$$

Мощность определяется, как разница между работой вырабатываемой турбиной и потребляемой насосами:

$$N = W_t + W_p .$$

Площадь теплообмена найдем по формуле:

$$F_2 = \frac{Q_2}{K_2 \cdot dT_2} .$$

Стоимость теплообменного оборудования, (руб):

$$ZT_1 = (2143 + F_1^{0,514}) \cdot 1000 = (2143 + 29,5^{0,514}) \cdot 1000 .$$

$$ZT_2 = (2143 + F_2^{0,514}) \cdot 1000 = (2143 + 378,8^{0,514}) \cdot 1000 .$$

Стоимость насоса и турбины (руб) будут определены по формулам ниже:

$$ZN_1 = 1120 \cdot W_{p1}^{0,8} .$$

$$ZN_2 = 1120 \cdot W_{p2}^{0,8} .$$

$$ZT = 6000 \cdot W_t^{0,7} .$$

Общая стоимость криогенной установки:

$$Z = ZT_1 + ZT_2 + ZN_1 + ZN_2 + ZT$$

Термический КПД цикла Ренкина:

$$\eta_t = \frac{q_1 - q_2}{q_2} = \frac{G \cdot (h_7 - h_4) - G(1-a) \cdot (h_9 - h_1)}{G \cdot (h_7 - h_4)} .$$

Распределение совокупности полученных значений мощности и стоимости в результате расчета в программно-аналитическом комплексе, реализованного на языке программирования Python, и распределение данных значений по эффективности Парето для двойного закрытого цикла Ренкина показано на рис. 3.

Рис. 3. Распределение совокупности полученных значений мощности и стоимости в результате расчета в программно-аналитическом комплексе и распределение данных значений по эффективности Парето для цикла Ренкина с регенерацией

Результаты исследования и их анализ. При анализе популяции фронта Парето особый интерес представляет тип рабочего тела, которое циркулирует в Парето-оптимальных конфигурациях контура. Фронт Парето с указанием рабочих тел представлен на рис. 4.

Рис. 4. Фронт Парето с указанием рабочих тел

Из анализа графической зависимости можно сделать вывод, что в более мощной и дорогой области фронта представлены установки, работающие на метане (R50) с небольшим количеством установок, работающих на R1150, ниже представлены установки, работающие на органических рабочих телах. Анализ общего количества установок представлен на рис. 5.

Из анализа графика также следует, что наиболее рентабельными конфигурациями контура являются конфигурации, использующие метан в качестве рабочего тела. Однако, тем не менее конфигурацией с наибольшей рентабельностью является конфигурация, использующая в качестве рабочего тела аммиак (представляющий в популяции всего 0,4 %) с повышением давления в насосе на 7 бар, минимальным температурным напором в теплообменниках 1 К и отводом 14,56 % рабочего тела на регенерацию при давлении 124 кПа.

В ходе термодинамического расчета оптимальной конфигурации контура регазификации криогенной системы аккумулирования энергии, работающей по циклу Ренкина с регенерацией, были получены значения параметров в характерных точках цикла (таблица 3).

Таблица 3. Значения термодинамических параметров в характерных точках криогенной системы аккумулирования энергии, работающей по циклу Ренкина с регенерацией

Точки цикла	p , кПа	T , К	h , кДж/кг	s , кДж/(кг·К)	ex , кДж/кг	G , кг/с
1	110	241,5	201,7	0,92	314,2	0,16
2	124,3	241,5	201,8	0,93	314,3	0,16
3	124,3	243,9	212,9	0,97	311,9	0,16
4	810	244,1	214,06	0,98	293,2	0,16
5	810	291,3	430,9	1,78	292,07	0,16
6	810	291,3	1624,3	5,8	285,5	0,16
7	810	292	1626,1	5,8	285,4	0,16
8	124,3	243,9	1435,3	5,9	285,4	0,16
9	110	241,4	1424,3	5,9	66,3	0,16
B1	100	77	-122,7	2,82	743,1	1,0
B2	100	77	76,8	5,4	185,5	1,0

На следующем этапе производится эксергетический анализ оптимального контура регазификации криогенной системы аккумулирования энергии, работающей по циклу Ренкина.

Эксергия вещества в i -ой точке определяется следующим образом:

$$ex_i = h_i - h_0 - T_0(s_i - s_0),$$

где h_i и s_i – энтальпия и энтропия в точке i , h_0 , s_0 и T_0 – энтальпия, энтропия и температура, соответствующие окружающей среде.

Тогда эксергетический КПД контура регазификации криогенного аккумулятора энергии можно определить следующим образом:

$$\eta_{ex} = \frac{N_{ц}}{(ex_{вх} - ex_{вых}) \cdot G}.$$

Эксергетический КПД контура регазификации оптимальной конфигурации составил $\eta_{ex} = 14,2\%$.

Эксергетический КПД узлов энергоустановки можно определить следующим образом:

Насос:

$$\eta_{\text{exн}} = \frac{ex_{i+1}}{ex_i + l_{\text{н}}};$$

Компрессор:

$$\eta_{\text{exк}} = \frac{ex_{i+1}}{ex_i + l_{\text{к}}};$$

Турбина:

$$\eta_{\text{exт}} = \frac{ex_{i+1} + l_{\text{т}}}{ex_i};$$

Теплообменник:

$$\eta_{\text{exто}} = \frac{ex_{\text{т}i+1} + ex_{\text{к}i+1}}{ex_{\text{т}i} + ex_{\text{к}i}},$$

где $ex_{\text{вых}}$ – эксергия на выходе узла, $ex_{\text{вх}}$ – эксергия на входе узла; индекс $i+1$ соответствует точке на выходе из узла, а i – на входе в узел.

Потери эксергии можно определить следующим образом:

$$\Delta ex = ex_{\text{вх}} - ex_{\text{вых}} = ex_{\text{вх}} (1 - \eta_{\text{ex}}).$$

На рис. 7 представлены значения эксергетического КПД и потерь эксергии в каждом узле криогенной системы аккумулирования энергии. Исследование показало, что наибольший уровень эксергетических потерь наблюдается в конденсаторе, что обусловлено большим температурным напором между средами. Данный процесс характеризуется значительными потерями энергетического потенциала, связанными с необратимыми термодинамическими преобразованиями.

Рис. 7. Результат расчета эксергетического анализа

Выводы. В данной работе представлены результаты исследования, направленного на оптимизацию контура регазификации криогенной системы аккумулирования энергии, функционирующего в рамках термодинамического цикла Ренкина с регенерацией тепловой энергии. В ходе исследования были детально проанализированы ключевые параметры системы, включая эффективность, эксергетический анализ, рентабельность установок и анализ фронта Парето. Особое внимание уделялось разработке и внедрению методов повышения энергоэффективности за счет оптимизации конструктивных элементов и режимов работы. Полученные данные свидетельствуют о значительном потенциале предложенных решений для повышения общей производительности и надежности криогенных энергетических систем.

Из анализа популяции фронта Парето преобладают такие рабочие тела, как метан (CH_4), R14 (дихлорметан, CH_2Cl_2) и R116 (гексафторэтан C_2F_6). Примечательно, что наиболее дорогостоящие и высокопроизводительные установки функционируют на метане, тогда как более бюджетные и менее мощные системы используют R14 и R116. Это можно объяснить тем, что оставшиеся рабочие тела распределены между относительно узким сегментом маломощных и недорогих установок.

Для повышения общей энергоэффективности системы необходимо провести дальнейшие исследования и оптимизацию критического узла, которым является конденсатор. Это включает в себя анализ возможности применения более эффективных материалов и технологий, а также разработку новых методов управления термодинамическими процессами в конденсаторе.

Таким образом, детальный анализ потерь эксергии в конденсаторе является важным этапом в разработке и совершенствовании криогенных систем аккумулирования энергии. Он позволяет выявить ключевые направления для повышения эффективности и надежности таких систем, что имеет большое значение для развития современной энергетики и технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Zhu, H. M. A novel two stage ethylene Rankine power cycle with cold energy recovery of LNG / H. M. Zhu, Q. Li, H. Sun // *Advanced Materials Research*. – 2013. – V. 724. – P. 932-936. – DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.724-725.932.
2. Sun, H. Process Simulations of the Cold Recovery Unit in a LNG CCHP System with Different Power Cycles / H. Sun, H. M. Zhu, Liu H. W. // *Advanced Materials Research*. – 2011. – V. 90. – P. 3026-3032.
3. Performance enhancement of two-stage condensation combined cycle for LNG cold energy recovery using zeotropic mixtures / J. Bao [et al.] // *Energy*. – 2018. – V. 157. – P. 588-598. – DOI 10.1016/j.energy.2018.05.187.
4. Zhu, H. M. Exergy analysis of cascade Ethylene-Propane Rankine cycle with cold energy recovery of LNG / H. M. Zhu, H. W. Liu, H. Sun // *Applied Mechanics and Materials*. – 2012. – V. 170. – P. 2489-2493.
5. Liu, Ya. Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a CCHP system based on LNG cold energy utilization and flue gas waste heat recovery with CO_2 capture / Ya. Liu, J. Han, H. You // *Energy*. – 2020. – Vol. 190. – P. 116201. – DOI 10.1016/j.energy.2019.116201. – EDN SRKUIU.
6. Lee, I. Conceptual design and exergy analysis of combined cryogenic energy storage and LNG regasification processes: Cold and power integration / I. Lee, J. Park, I. Moon // *Energy*. – 2017. – V. 140. – P. 106-115.
7. Exergy recovery during LNG regasification: Electric energy production–Part one / Dispenza C. [et al.] // *Applied Thermal Engineering*. – 2009. – V. 29. – №. 2-3. – P. 380-387.
8. Qiang, W. Analysis of power cycle based on cold energy of liquefied natural gas and low-grade heat source / W. Qiang, L. Yanzhong, W. Jiang // *Applied thermal engineering*. – 2004. – V. 24. – №. 4. – P. 539-548.

9. Analysis of different combined cycles and working fluids for LNG exergy recovery during regasification / Badami M. [et al.] // Energy. – 2018. – V. 159. – С. 373-384.
10. Combined cascaded Rankine and direct expander based power units using LNG (liquefied natural gas) cold as heat sink in LNG regasification / García R. F. [et al.] // Energy. – 2016. – V. 105. – P. 16-24.
11. Ahmadi, M. H. Thermodynamic and exergy analysis and optimization of a transcritical CO₂ power cycle driven by geothermal energy with liquefied natural gas as its heat sink / M. H. Ahmadi, M. Mehrpooya, F. Pourfayaz // Applied Thermal Engineering. – 2016. – V. 109. – P. 640-652.
12. Thermodynamic analysis and optimization of a waste heat recovery system for proton exchange membrane fuel cell using transcritical carbon dioxide cycle and cold energy of liquefied natural gas / M. H. Ahmadi [et al.] // Journal of Natural Gas Science and Engineering. – 2016. – V. 34. – P. 428-438.
13. Naseri, A. Thermodynamic and exergy analysis of a hydrogen and permeate water production process by a solar-driven transcritical CO₂ power cycle with liquefied natural gas heat sink / A. Naseri, M. Bidi, M. H. Ahmadi // Renewable energy. – 2017. – V. 113. – P. 1215-1228.
14. Comparative study of Rankine cycle configurations utilizing LNG cold energy under different NG distribution pressures / Z. Sun [et al.] // Energy. – 2017. – V. 139. – P. 380-393.
15. Franco, A. Thermodynamic and heat transfer analysis of LNG energy recovery for power production / A. Franco, C. Casarosa // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2014. – V. 547. – №. 1. – P. 012012. –DOI 10.1088/1742-6596/547/1/012012.

Поступила в редакцию 01.07.2025 г., рекомендована к печати 04.08.2025 г.

PARETO ANALYSIS OF THE REGASIFICATION CONTOUR OF A CRYOGENIC ENERGY STORAGE SYSTEM OPERATING ON A RANKINE CYCLE WITH HEAT RECOVERY

SHimanova A.B., Pulkina A.IU., Galkina N.V., Karnaukh V.V., Sarmin D.V.

The study is devoted to optimizing the regasification circuit of a cryogenic energy storage system operating on a Rankine cycle with regeneration. Based on thermodynamic and exergetic analysis, the optimal configuration of the regasification circuit with air as the working medium has been determined. The efficiency of the Rankine cycle with heat recovery, which operates the regasification circuit, and its economic profitability have been evaluated. Using the Pareto analysis method, the most efficient working media were identified - methane, R14, R116, with the methane regasification circuit showing maximum capacity, and the best profitability for R14 and R116. It is established that the main losses of exergy are concentrated in the capacitor, which indicates a key direction for further increasing the efficiency of the system.

Keywords: air regasifier, Rankine cycle, entropy, efficiency, cryogenic balloon, exergy.

Шиманова Александра Борисовна

кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: capkova.ab@ssau.ru

SHimanova Aleksandra Borisovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Heat Engineering and Heat Engines of Samara National Research University, Russian Federation, Samara.

Пулькина Анастасия Юрьевна

старший преподаватель кафедры инженерной графики ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: pulkina.ayu@ssau.ru

Pulkina Anastasiia IUevna

Senior Lecturer at Department of Engineering Graphics of Samara National Research University, Russian Federation, Samara.

Галкина Наталья Викторовна

старший преподаватель кафедры инженерной графики ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: galkina.nv@ssau.ru

Galkina Natalia Viktorovna

Senior Lecturer at Department of Engineering Graphics of Samara National Research University, Russian Federation, Samara.

Карнаух Виктория Викторовна

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк;
профессор кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Самарский государственный технических университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: karnaukh.vita0629@gmail.com

Karnaukh Viktoriia Viktorovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Refrigerating and Trade Equipment Department of Tugan-Baranovskogo Donetsk National University of Economics and Trade, Russian Federation, DPR, Donetsk;
Professor at Department of Industrial Heat Power Engineering of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.

Сармин Дмитрий Викторович

кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: sarmin.d.v@mail.ru

Sarmin Dmitrii Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Heat Engineering and Heat Engines of Samara National Research University, Russian Federation, Samara.